

**LEGEA APLICABILĂ CONTRACTELOR CU
CONSUMATORII ÎNCHEIATE PRIN MIJLOACE
ELECTRONICE POTRIVIT NORMELE CONFLICTUALE
ALE REPUBLICII MOLDOVA**

**APPLICABLE LAW ON CONSUMER CONTRACTS CONCLUDED
BY ELECTRONIC MEANS ACCORDING TO THE CONFLICT
RULES OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA**

CZU: 347.44:004:340.134(478)

DOI: 10.5281/zenodo.6618802

Adriana DODON,
Doctorandă, USM

Summary

Nowadays, no one doubts that the development of the technology has led to a revolution in the classic way of selling and buying. The electronic contract is characterized by the depersonalization, the dematerialization and the delocalization of the exchanges accomplished by the way of internet.

Keywords: *e-commerce, conflict of laws, customer, contract, private international law, applicable law.*

Actualitate

Pornind de la faptul că fenomenul comerțului electronic i-a amplexat atât în lume cât și în Republica Moldova, problema legii aplicabile contractelor electronice nu reprezintă o noutate. Conform datelor Băncii Naționale a Moldovei pentru anul 2020, s-a constatat că în 2020 au fost efectuate 11 milioane de plăți pe platformele de comerț electronic, dintre care 8,3 milioane de operațiuni efectuate pe platformele e-comerț peste hotare (ceea ce constituie echivalentul a 4,8 miliarde de lei) [1]. Ușurința și rapiditatea modului de încheiere a unui contract în formă electronică, poartă pe de altă parte o dificultate și anume numărul potențial nedefinit de legi aplicabile. Pentru un consumator acest lucru reprezintă o incertitudine juridică. Reglementările legislative armonizate în materia contractelor electronice încheiate cu consumatorii pot să acorde o siguranță în plus comerțului în mediul online. Prin urmare, punerea în discuție a legii aplicabile nu reprezintă o noutate pentru instrumentele internaționale de reglementare, cum ar fi Convenția de la Haga din 15 iunie 1955 cu privire la legea aplicabilă vânzării internaționale de bunuri[2].

Natura juridică a contractului încheiat în format electronică nu ar trebui să difere de un contract clasic, încheiat în formă scrisă în prezența părților. Prin urmare suntem în prezența unui act juridic, chiar dacă acesta este încheiat prin mijloace electronice. Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002 (în continuare - *Codul civil*)[3] la art. 316 stabilește că actul juridic poate fi încheiat verbal sau în

formă electronică. Potrivit art. 318 alin. (3) din *Codul civil* actul juridic în formă electronică este echivalent cu actul juridic în formă scrisă în cazul în care poartă semnătura electronică prevăzută de lege a persoanei care încheie actul. Art. 1013 din *Codul civil* specifică că prin contract la distanță se înțelege orice contract negociat și încheiat între profesionist și consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestări de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță până la și în momentul în care este încheiat contractul, inclusiv orice comandă făcută de consumator care produce efecte obligatorii asupra lui.

Având în vedere că în comerțul electronic nu suntem în prezența frontierelor, intervine de fapt problema părților contractante, a legii aplicabile și a competenței jurisdicționale.

Până la intrarea în vigoare a *Legii nr. 133/2018 privind modernizarea Codului civil și modificarea unor acte legislative* (în continuare - Legea nr. 133/2018)[4] legislația civilă nu conținea normele conflictuale expres aplicabile contractelor încheiate cu consumatorii. Prin adoptarea de către Parlament a Legii nr. 133/2018, așa cum se arată și în nota informativă [5] aferentă, cartea a cincea din *Codul civil* a fost completată cu un șir de articole scopul cărora este de a moderniza dreptul internațional privat al Republicii Moldova, conform ultimelor tendințe europene și internaționale în materie și de a face legislația în materie mai exactă și mai previzibilă.

În materia dreptului internațional privat, legislația națională nu dispune de norme conflictuale care ar stabili în mod expres care este legea aplicabilă contractelor încheiate prin mijloace electronice. Totuși la art. 2620 din *Codul civil* în cazul contractelor încheiate cu consumatorii nu se pune problema faptului dacă contractul a fost încheiat în prezența părților sau la distanță prin utilizarea mijloacelor electronice. Prin urmare, contractul încheiat de un consumator cu un profesionist este reglementate de legea statului în care își are reședința obișnuită consumatorul cu condiția ca profesionistul: a) să-și desfășoare activitatea comercială sau profesională în statul în care își are reședința obișnuită consumatorul; sau b) prin orice mijloace, să-și direcționeze activitățile către statul în cauză sau către mai multe state, printre care și statul în cauză, iar respectivul contract să se înscrie în sfera activităților respective.

Textul art. 2620 din *Codul civil* se bazează pe normele conflictuale cuprinse în Regulamentul nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I) [6] cunoscut sub denumirea marginală - Regulamentul Roma I.

Legiuitorul național, prin reglementarea propusă a decis să protejeze consumatorul acordându-i astfel protecția legii statului în care acesta își are reședința sa obișnuită făcându-l mai sigur pe deciziile pe care le ia la încheierea unui contract electronic. Totuși pentru ca această soluție să fie una aplicabilă, este necesară în-

deplinirea de către profesionist cel puțin a unei condiții descrise *supra*. Condiția potrivit căreia profesionistul trebuie să-și direcționeze activitatea comercială sau profesională în țara în care își are reședința obișnuită consumatorului, presupune că profesionistul să-și adapteze activitatea la legile naționale ale consumatorului. Curtea de Justiție a Uniunii Europene (în continuare - CJUE) la examinarea unei cauze a oferit definiția noțiunii de activitate „direcționată spre” statul în care este domiciliat consumatorul.

Astfel, la examinarea cauzei *Peter Pammer c. Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG (C-585/08)* și *Hotel Alpenhof GesmbH c. Oliver Heller (C-144/09)* a concluzionat că simpla accesibilitate a paginii internet a comerciantului sau a unui intermediar în statul pe teritoriul căruia este domiciliat consumatorul nu este suficientă pentru a considera activitatea comerciantului drept una direcționată spre acel din urmă stat. În schimb, în calitate de elemente care pot constitui indici a activității comerciantului ca fiind direcționată spre statul în care consumatorul este domiciliat pot fi natura internațională a activității, utilizarea unei alte limbi sau a unei alte monede decât limba sau moneda utilizată în mod obișnuit în statul în care comerciantul își are sediul, menționarea unor date de contact telefonice cu indicarea prefixului internațional, utilizarea unui nume de domeniu de prim nivel diferit de cel al statului membru în care își are sediul comerciantul. Identificarea prezenței acestor indicatori la examinarea unei spețe concrete îi revine instanței de judecată competente să judece cauza.

Direcționarea activității spre statul unde își are domiciliul consumatorul are ca scop protecția acestuia, însă aceasta nu trebuie privită ca o protecție absolută. Or, în caz contrar reținerea de către CJUE a unei soluții opuse ar fi avut drept consecință protejarea sistemică a consumatorului în mediul online și impunerea unei sarcini excesive profesionistului de a-și adapta contractele în funcție de statele unde un potențial consumator își are reședința obișnuită.

În acest caz, profesionistul ar putea fi interesat să indice în condițiile generale ale contractului pe care-l propune consumatorului, o clauză care să prevadă aplicarea unei unei alte legi, decât cea care în mod normal ar fi aplicabilă în lipsa alegerii. Totuși, așa cum prevede și art. 2620 alin. (2) din *Codul civil*, o astfel de alegere nu poate priva consumatorul de protecția acordată acestuia prin dispoziții de la care nu se poate deroga prin convenție, în temeiul legii care, în lipsa alegerii ar fi fost aplicabilă potrivit regulilor generale. Prin urmare, în *Hotărârea Verein für Konsumenteninformation c. Amazon EU Sàrl* [8] CJUE a determinat că o clauză care figurează în condițiile generale de vânzare ale unui contract de comerț electronic între un profesionist și un consumator, potrivit căreia legea care reglementează acest contract este cea a statului membru în care are sediul acest profesionist, este abuzivă în măsura în care îl induce în eroare pe acest consumator, dându-i impresia că doar legea acestui stat membru se aplică contractului, fără a-l informa despre faptul că beneficiază de asemenea, de protecția pe care i-o asigură dispozițiile imperative ale dreptului care ar fi aplicabil în lipsa acestei clauze, ceea

ce este de competența instanței naționale să verifice, în lumina tuturor împrejurărilor relevante.

Prezintă interes și *Hotărârea A. B., B. B. c. Personal Exchange International Limited* [9] la pronunțarea căreia CJUE a specificat că noțiunea de „consumator” trebuie interpretată în mod autonom, fiind vorba în speță de o persoană care în mod regulat joacă poker în mod profesionist pe una din platformele online, deține cunoștințe extinse și activitatea respectivă îi aducea câștiguri semnificative, care totuși nu-ți pierde calitatea de consumator.

Concluzii

Examinând constatările jurisprudențiale ale CJUE și având în vedere că prevederile legislației naționale în domeniu sunt preluate din instrumentele Uniunii Europene, considerăm judicioasă soluția ca în scopul respectării spiritului legii și a intenției adevărate a legiutorului, instanțele judecătorești naționale urmează să țină cont de modul de interpretare și aplicare a prevederilor referitoare la determinarea legii aplicabile unui contract încheiat de un consumator prin intermediul mijloacelor electronice la examinarea unor cauze cu obiect similar.

Referințe bibliografice :

1. Comerțul electronic în Republica Moldova, în creștere. [citată 05.03.2022]. Disponibil: <http://www.me.gov.md/ro/content/comertul-electronic-republica-moldova-crestere>
2. Convenția de la Haga din 15 iunie 1955 cu privire la legea aplicabilă vânzării internaționale de bunuri. [citată 05.03.2022]. Disponibil: <https://www.jus.uio.no/lm/hcpil.applicable.law.sog.convention.1955/doc.html>
3. Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2019, nr. 66-75.
4. Legea nr. 133/2018 privind modernizarea Codului civil și modificarea unor acte legislative. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 2018, nr. 467-479.
5. Nota informativă a proiectului de lege pentru modernizarea Codului civil și modificarea unor acte legislative. [citată 05.03.2022]. Disponibil: http://www.justice.gov.md/public/files/2018/transparența_in_procesul_decițional/martie/1/NF_Civil_New.pdf
6. Regulamentul (ce) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I). [citată 05.03.2022]. Disponibil: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0593&from=EL>
7. Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza *Peter Pammer c. Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG (C-585/08)* și *Hotel Alpen-*

hof GesmbH c. Oliver Heller (C-144/09) [citată 05.03.2022]. Disponibil: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83437&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3963524>

8. Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene Verein für Konsumenteninformation c. Amazon EU Sàrl. [citată 05.03.2022]. Disponibil: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=182286&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6699>
9. Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene A. B., B. B. c. Personal Exchange International Limited [citată 05.03.2022]. Disponibil: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%25E2%2580%259ECompeten%25C8%259Ba%2B%25C3%25AEn%2Bmateria%2Bcontractelor%2B%25C3%25AEncheiate%2Bde%2Bconsumatori%25E2%2580%259D&docid=235347&pageIndex=0&doclang=RO&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2942909#ctx1>